

É importante saber que...

Como fazemos para construir esta rede??

SEJA GUARDIÃO DAS SUAS PRAIAS

Vamos participar numa rede que regista as nossas espécies!!!

MINKA

minka_sdg

@minkaSDG

www.minka-sdg.org

Espécies exóticas são plantas ou animais que não são nativos de uma determinada área, mas que foram introduzidos nela devido a atividades humanas. Essas espécies não são naturais da região em que são encontradas.

Espécies relictas são espécies ou populações que possuem uma distribuição geográfica limitada. Elas costumavam estar mais amplamente distribuídas no passado, mas agora são raras e difíceis de encontrar.

Nome científico	Nome comum	classificação
1 <i>Fucus spiralis</i>		alga castanha
2 <i>Ulva sp</i>	Alface-do-mar	alga verde
3 <i>Corallina sp</i>		alga vermelha
4 <i>Laminaria hyperborea</i>	Laminária	alga castanha
5 <i>Ascophyllum nodosum</i>		alga castanha
6 <i>Pelvetia canaliculata</i>		alga castanha
7 <i>Chondria coerulescens</i>		alga castanha
8 <i>Himantalia elongata</i>	Esparguete-do-mar	alga castanha
9 <i>Codium tomentosum</i>	Chorão-do-mar	alga verde
10 <i>Mastocarpus stellatus</i>		alga vermelha
11 <i>Sargassum muticum</i>		alga castanha
12 <i>Asparagopsis armata</i>		alga vermelha
13 <i>Grateloupia turururu</i>		alga vermelha
14 <i>Sabellaria alveolata</i>	Barroeira	poliqueta
15 <i>Phorcus lineatus</i>		moluscos
16 <i>Pollicipes sp</i>	Percebes	crustáceo
17 <i>Marthasterias glacialis</i>	Estrela-do-mar	equinodermes
18 <i>Actinia fragacea</i>	Morango-do-mar	equinodermes
19 <i>Holothuria sp</i>	Pepino-do-mar	equinodermes
20 <i>Patella depressa</i>	Lapa	moluscos
21 <i>Mytilus sp</i>	Mexilhão	moluscos
22 <i>Acanthochitona f</i>		moluscos
23 <i>Pracentrotus lividus</i>	Ouriço do mar	equinodermes
24 <i>Aplysia fasciata</i>	Lesma-do-mar	moluscos
25 <i>Siphonaria pectinata</i>		moluscos
26 <i>Perna perna</i>	Mexilhão castanho	moluscos
27 <i>Asterina gibbosa</i>	Estrela-do-mar	equinodermes
28 <i>Anemonia viridis</i>	Anémoma do ma	equinodermes
29 <i>Patella pellucida</i>	Lapa	moluscos

-Minchin, D. (2001). Exotic species, introduction of. Encyclopedia of Ocean Sciences-, 2, 877-889.

-Habel, J. C., Assmann, T., Schmitt, T., & Aulsebrook, J. C. (2010). Relict species: from past to future. In Relict species: phylogeography and conservation biology (pp. 1-5). Springer Berlin Heidelberg.

1 *Fucus spiralis*

5 *Ascophyllum nodosum*

10 *Mastocarpus stellatus*

15 *Phorcus lineatus*

20 *Patella depressa*

25 *Siphonaria pectinata*

2 *Ulva sp*

6 *Pelvetia canaliculata*

11 *Sargassum muticum*

16 *Pollicipes sp*

21 *Mytilus sp*

26 *Perna perna*

3 *Corallina sp*

7 *Chondria coerulescens*

12 *Asparagopsis armata*

17 *Marthasterias glacialis*

22 *Acanthochitona fascicularis*

27 *Asterina gibbosa*

4 *Laminaria hyperborea*

8 *Himantalia elongata*

13 *Grateloupia turuturu*

18 *Actinia fragacea*

23 *Paracentrotus lividus*

28 *Anemonia viridis*

9 *Codium tomentosum*

14 *Sabellaria alveolata*

19 *Holothuria sp*

24 *Aplysia fasciata*

29 *Patella pellucida*